

ARTICLE INFO

Received: 28th April 2023

Accepted: 05th May 2023

Online: 06th May 2023

KEY WORDS

Психолингвистика, аутокоммуникация, речевая интенция, интрапсихологическая функция, аутосуггестивная функция, внутренняя речь.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

Джураева Мадина

Преподаватель

Саидкулов Сирожиддин

Студент магистратуры. Денауский институт предпринимательства и педагогики Республики Узбекистан.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7905727>

ABSTRACT

Психолингвистика как самостоятельная наука изучает значительный круг проблем, связанных с речевой деятельностью, с продуцированием речи, определяет психологическую сторону речевого творчества. В статье рассматриваются вопросы психологической закономерности условий порождения и протекания речи, процесса пользования родным и неродным языками, дается характеристика продуктивному и репродуктивному виду речевой деятельности, а также цитируется значение внутренней речи в речевой деятельности человека. Содержание данной статьи может быть полезным и интересным не только для филологов-лингвистов и языковедов, но и для других специалистов гуманитарного профиля.

В современной психологической науке речь понимается довольно широко:

- 1) как процесс пользования языком,
- 2) как двустороннее общение,
- 3) как конечный результат этой деятельности.

Виды речевой деятельности имеют собственные цели, специфические формы, условия протекания. Но можно говорить об их функциональном единстве, которое обусловлено смежностью психических процессов, участвующих в различных видах речевой деятельности. Это например, активизация внимания, речевого слуха при аудировании и говорении на родном языке. При аудировании на неродном языке актуализируется, кроме того, память. Виды речевой деятельности актуализируют в языковом сознании грамматическую модель языка на всех её уровнях. При говорении на основе языковых предметно-образных и других ассоциаций происходит отбор слов, которые заполняют собой «ячейки» синтаксических структур и моделей, свойственных этому языку.

Функциональная обусловленность видов речевой деятельности выражается ещё и тем, что протекание одного из видов предполагает протекание другого вида:

аудирование обусловлено процессом говорения, а письмо является графическим способом фиксации результатов говорения и предполагает чтение.

Самым главным аргументом в пользу функциональной связи всех видов речевой деятельности является существование внутренней речи. Она сопровождает в большей или меньшей мере свёрнутости все виды речевой деятельности и может протекать самостоятельно. Платон в своё время писал: «Душа, размышляя, ничего иного не делает, как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая... иметь мнение значит говорить, а мнение есть словесно выраженная речь, но не другому кому-нибудь и не голосом, а молча, самому себе». Внутренняя речь – это наши мысли, которые облечены в словесную форму, это внутреннее озвучение текста при чтении про себя или при переложении воспринимаемого со слуха текста в письменной форме. Процесс внутренней речи часто определяет и форму, и содержание продуцируемого текста. В рамках этого понятия существует понятие «аутокоммуникация», то есть речь, адресатом которой является сам говорящий. Понятие «внутренняя речь» - более широкое, но они могут быть использованы как синонимы. Процесс внутренней речи выполняет такие функции:

- 1) защитную (это разрядка, релаксация, снятие стресса, приспособление к постоянно меняющимся ситуациям жизни);
- 2) аутосуггестивная (поощряющая, побудительная, речи стимулирующая, вдохновляющая);
- 3) креативная (творческая).

В основе формирования индивидуального языка находится внутренняя речь. Таким образом, психологической характеристикой внутренней речи являются следующие параметры : 1) коммуникативный эффект отсутствует, так как основная её функция – интрапсихологическая, то есть общение с самим с собой; 2) внешняя выраженность способов формирования и формулирования мысли отсутствует, хотя артикуляционная или физическая активность в случаях затруднения проявляется; 3) характер изложения мыслей – монологический; 4) структура выраженности мысли как результат способа формирования и формулирования мысли свёрнутая, эллиптическая, предикативная .

Говорение как продуктивный и инициативный вид является важнейшим видом речевой деятельности в речевой коммуникации. В истории интеллектуального развития человека говорение было первичной формой речевой деятельности, стимулировавшей все остальные виды. Говорение предполагает (в обычных условиях) непременно наличие слушателя, то есть смежным с говорением является такой вид речевой деятельности, как аудирование. При говорении, в отличие от внутренней речи, происходит общение не с самим собой, а с другими людьми. Говорение мотивируется действительностью, внешней речевой ситуацией . Говорящий оценивает её особенности, при определённых условиях у него возникает мотив речевой интенция или коммуникативное намерение . Далее в сознании говорящего происходит аналитико- синтетическая работа по выбору слов и грамматическому структурированию предполагаемого высказывания, возникающий замысел высказывания, пройдя также этапы артикуляционной программы, осуществляется в

артикуляции. Сам говорящий улавливает свою речь в форме акустического сигнала и в соответствующей ему форме через внутреннюю речь, внутренний слух. Он подвергает своё высказывание слуховому контролю. Все эти нейropsychические процессы происходят на родном языке очень быстро, без напряжения памяти, воли и не всегда поддаются самоанализу, потому что деятельность сознания направлена на переработку смыслового содержания речевой ситуации, на рассмотрение предмета речевой деятельности.

Термин «аудирование» употребляется наряду с термином «слушание», но первый является более точным, так как под ним подразумевается понимание со слуха, слуховое восприятие речи с его осмыслением. На основе этого процесса значения частей высказывания осознаются и суммируются в более общее значение всего высказывания (от отдельного слова, предложения - до целостного текста). Это общее значение высказывания включает в себе функцию воздействия на слушающего, управления его поведением. Письмо, инициативный и продуктивный вид речевой деятельности, по сути дела представляет собой то же говорение, продуцирование речи, мотивированное реальной действительностью, речевой ситуацией. Если говорение мы называем кодированием мысли, облечением её в словесную, языковую форму, то письмо следует считать вторичным кодом - передачей звучащих языковых знаков с помощью ещё одного графического кода. Письмо как вид РД - это речь, отражённая на бумаге или какой-либо другой поверхности - пергаменте, берёсте, камне, полотне ... - с помощью специальных графических знаков, предназначенных для изображения звуков речи, это одна из форм существования языка.

Письменная речь является вторичной, более поздней во времени возникновения формой существования языка, чем устная речь. Использование письменной формы речи позволяет пишущему обдумывать свою речь, строить её постепенно, исправляя и дополняя, что способствует в конечном итоге применению и выработке более сложных синтаксических конструкций, чем это свойственно устной речи, возникновению других её специфических особенностей, что приводит к расхождению этих двух форм речи. Устное и письменное общение могут быть в некотором роде противопоставлены друг другу с точки зрения различия языковых средств, используемых в них.

Чтение как репродуктивный, неинициативный, ответный по отношению к письму вид речевой деятельности представляет собой получение информации на основе зрительного восприятия письменного высказывания. Для его успешного осуществления, представляющего собой декодирование (расшифровку), необходимо знание, во -первых, букв или других знаков, с помощью которых передаются звуки речи, во-вторых, знание лексики, графического изображения отдельных лексем, знание орфографических правил. В конечном счете, эти знания в комплексе с учетом мотивирующей протекание данного вида РД речевой ситуацией позволяет увеличить скорость сличения зрительных образов с имеющимися в речевом сознании человека моделями языка и скорость определения смысла читаемого. Аудирование и чтение являются репродуктивными видами речевой деятельности,

следовательно, они характеризуются интерпсихологическими функциями, отсутствием коммуникативного эффекта. Функциональная взаимосвязь видов речевой деятельности позволяет не только сосуществовать различным формам языка – устной речи – в диалоге и монологе; письменной речи – в книгах сокровищах человеческой мысли, сохраняющих с помощью языка – речи интеллектуальное богатство человечества, - но и обогащать им друг друга, делать их достоянием новых поколений. В разные периоды истории языка существовали разные виды отношений между письменной и устной речью. То устная речь оказывала позитивное влияние на развитие письменной речи, то письменная, как, например, теперь, позволяет нормировать устную речь.

References:

1. Артёмов В.А. Психология обучения иностранным языкам.- М., 1969 Гусейнова Т.В. О закономерностях усвоения неродного языка в условиях современной языковой ситуации. В сб.: Актуальные проблемы преподавания языка. Материалы международной научной конференции.- Душанбе, 2002.
2. Гусейнова Т.В. Введение в практическую психолингвистику.- Душанбе, 2002.
3. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации.-М.,1982.
4. Леонтьев А.А. Некоторые вопросы психологии обучения речи на иностранном языке. – В книге Психолингвистика и обучение русскому у языку нерусских. - М., 1977.